
ДИСКУССИИ

О ПРИРОДЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

*Воейков Михаил Илларионович –
д.э.н., профессор, зав. сектором Ин-
ститута экономики РАН*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы природы советского государства в полемике с последней статьёй Г. С. Бискэ. Приводятся многочисленные высказывания по этому вопросу разных авторов журнала «Альтернативы» 20-ти и 30-ти летней дав-

ности, которые свидетельствуют, что в СССР социализма в классическом его понимании не было. Эта дискуссия имеет важное значение для понимания природы современного общества и путей его развития. Авторская позиция сводится к тому, что СССР представлял собой мощное социальное государство на переходном этапе от феодализма к буржуазному обществу.

Ключевые слова. Марксизм, советское общество, способ производства, буржуазные экономические отношения, социализм.

ON THE NATURE OF THE SOVIET STATE: CONTINUATION OF THE DISCUSSION

*Voeikov Mikhail Illarionovich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Sector Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences*

Abstract. The article deals with the nature of the Soviet state in the polemic with the last article of G.S. Biske. Numerous statements of different authors of "Alternatives" magazine of 20 and 30 years ago, which testify that there was no socialism in the classical sense of the USSR, are cited. This discussion is important for understanding the nature of modern society and the paths of its development. The author's position is that the USSR was a powerful social state at a transitional stage from feudalism to bourgeois society.

Keywords. Marxism, Soviet society, mode of production, bourgeois economic relations, socialism.

DOI: 10.5281/zenodo.7761209

В последнем номере журнала «Альтернативы» за прошлый год была опубликована статья Г. С. Бискэ с названием «Позвольте не согласится: к критике концепции СССР как буржуазного общества» [2]. Речь идёт о критике моей статьи «Социально-экономическая система СССР: дискуссионные вопросы», помещённой в том же номере журнала [8]. Общий посыл моей статьи состоял в том, что в СССР социализма в классической форме, о чем писали классики марксизма, не было. Советское госу-

дарство представляло собой индустриальную систему, находящуюся на переходе от феодальных отношений к буржуазным. Но советская идеология была в целом социалистической и все мы тогда считали, что живём при социализме. И действительно, жизнь в СССР была намного приятней, благополучней и безопасней, чем жизнь в сегодняшней стране с полукриминальным капиталистическим режимом. Но с научной точки зрения, СССР все же не был социалистическим обществом. Г. С. Бискэ прямо же пишет, что в СССР был социализм, но не как достигнутое состояние, а как политика, «которая улучшает социальные условия в обществе – такая политика и есть социализм» [2, с.146]. К такой концепции есть вопросы. Итак, будем разбираться.

Вопрос о природе СССР довольно сложный и оброс очень большой литературой. Для примера обратимся к статьям по этому вопросу, помещённым в журнале «Альтернативы» лет 25-30 тому назад. Ибо мои взгляды и выводы по этому вопросу формировались как итог наших дискуссий на протяжении всех этих лет.

Итак, журнал «Альтернативы» был образован в 1991 г. как международный общественно-политический и аналитический журнал для обсуждения актуальных теоретических и политических проблем социализма, рабочего и социалистического движения, развития диалога между учёными, разделяющими социалистические идеи и активистами социалистического движения в разных странах мира. Журнал осуществлялся как трибуна идеологического противостояния всяким жёстким и односторонним схемам общественного устройства: будь то тоталитарный «социализм» или дикий капитализм. Журнал выступал с чётких демократических и социалистических позиций, предоставляя слово самым разным и интересным авторам, вне зависимости от партийных и политических взглядов, теоретических пристрастий.

Социализма в России сегодня нет. А был ли он раньше в ней - задаются таким вопросом многие авторы статей на эту тему. На это ответ можно найти в статье А. Бузгалина «Социализм: уроки кризиса» [3], которая явилась как бы программной для журнала. А. Бузгалин обстоятельно рассматривает черты, которые привлекают к советскому социализму людей и до сих пор, а также его отрицательные черты, которые и предопределили его развал. К первым характеристикам автор относит сознательное регулирование экономической жизни, коллективизм, взаимопомощь и другие формы снятия рыночного отчуждения, определённую степень социальной справедливости, равенства и бескорыстия, достаточный уровень благосостояния для подавляющей массы населения, доступность образования, здравоохранения, жилья, основных продуктов и товаров потребления. И в самом деле, сознательное (точнее, планомерное) регулирование экономической жизни, как сегодня мы все хорошо убедились, является не переменным атрибутом цивилизованного общества. Если же, наоборот, следовать лозунгам «чикагских мальчиков» монетаризма о том, что государство должно уйти из экономики, то на его место мгновенно приходит криминальный капитал и даже просто криминал без всякого капитала. Такова логика жизни.

Однако - почему же развалился этот социализм и был ли он на самом деле социализмом? А. Бузгалин отвечает на этот вопрос так: глобальный кризис "социализма" показал, что был, собственно, не социализм в марксистском понимании этого слова, а бюрократическая система, паразитирующая на ростках социального творчества. Эта система развивала государственно-капиталистический найм и эксплуатацию, полуподневольный рынок, внеэкономическое принуждение. В конце концов, делает вывод А. Бузгалин, "эта неорганическая смесь, скреплённая лишь бетоном тоталитаризма, не могла не рухнуть" [3, с. 9]. Общий вывод автора состоит в том, что в СССР существовал "мутантный" социализм, то есть наша система была мутацией общеисторической, всемирной тенденции к социализации.

Другой автор журнала профессор М. Н. Грецкий в статье "Был ли социализм?" предлагает для определения советского социализма термин "квазисоциализм". Более того, он утверждает, что в СССР никакого "социалистического способа производства" не было и не могло быть, ибо социализм это всего лишь "переход между капитализмом и коммунизмом" [9, с. 40]. В журнале обсуждаются и иные определения бывшего советского социализма: феодальный социализм, бюрократический коллективизм, государственный социализм и т. д. В общем, идёт творческий поиск наиболее точных дефиниций. При этом многие авторы журнала готовы согласиться со следующим тезисом: то, что было в СССР никак не укладывается в параметры классического марксизма. Профессор А. Бутенко проясняет суть общественного строя СССР таким образом: "Это была первая примитивная форма псевдонового общества, которая может проявиться там, где для действительного социализма ещё нет ни объективных, ни субъективных условий" [5, с. 160]. Как ни печально это констатировать, но это действительно было так. Слишком низок был уровень экономического развития, а, следовательно, и развития капитализма в дореволюционной России, чтобы создавать на этой нищенской базе реальное социалистическое общество. Ведь Россия к началу XX века ещё не прошла стадию образования классового общества. Буржуазия была немногочисленна и чрезвычайно слаба, рабочий класс был также незначителен и на половину состоял из вчерашних крестьян. Россия всё ещё была сословным обществом, где переход из одного сословия в другое был невозможен (из дворян в крестьянство и наоборот) или весьма редок и случаен [7].

Вопрос о природе общественно-экономического строя, который долгие десятилетия существовал в СССР, является интересным и сложным. На Западе давно идут дискуссии на этот счёт и с распадом СССР эти научные поиски заметно оживились. Лишь в России многие как-то успокоились, приняв к сведению, что у нас был вполне марксистский социализм, как авторитетно разъясняют нынешние российские власти. Только одним он уже не нравится и они ищут "цивилизованного" капитализма, другие, наоборот, полагают, что тот, старый социализм все же был намного лучше нынешней ситуации. Последнее, конечно, верно. Но все же действительно, интересно бы знать

– что же у нас рухнуло в 1991 году.

На Западе имеет некоторую популярность теория, согласно которой в СССР существовал государственный капитализм наподобие того, что был в Германии времён первой мировой войны и который нравился ещё тогда В. Ленину. Однако против такой теории имеются веские возражения. Так, профессор М. Н. Грецкий резонно замечает, что “вряд ли можно назвать капитализмом строй, в котором никто не получает по капиталу” [9]. Другое дело сегодня в России уже почти невооружённым глазом видно кто получает по капиталу, кто просто ворует государственные средства, а кто почти ничего не получает, хотя добросовестно исполняет все свои рабочие и служебные обязанности. Вот о сегодняшнем дне можно говорить, что уже построен в стране государственный капитализм, правда, только с большими мутациями криминального свойства.

Иное дело советский социализм. Как утверждает А. В. Бузгалин, “социализм” XX века, как бы его не определяли, содержал в себе (и это признается практически всеми) “качественно новые (по сравнению и с буржуазными, и с добуржуазными обществами) отношения и тенденции” [3, с. 11]. Американский профессор Д. Котц (Университет штата Массачусетс) полагает, что советскую систему можно оценивать как социалистическую, ибо она базировалась на экономическом планировании и общественной собственности на средства производства и предполагала значительные экономические права и социальные гарантии для рабочих. Однако это была извращённая форма социализма, она управлялась “партийно-государственной элитой” и была репрессивной, недемократической и иерархической системой [14, с. 26]. Однако она - эта система - была и, заметим от себя, позволила экономически отсталой царской России превратиться во вторую сверхдержаву мира. Другое дело, какой ценой все это было достигнуто.

Любопытную и не до конца понятную мысль высказывает крупнейший европейский левый интеллектуал И. Мессарош: “Советский Союз не был ни капиталистическим, ни даже госкапиталистическим. Но советская система в значительной степени управлялась властью капитала: разделение труда оставалось нетронутым, сохранилась и иерархическая командная структура капитала. Капитал – это командная система, способ функционирования которой ориентирован на накопление” [16, с. 5]. И дальше несколько более понятно: “Капитал – это социально-экономическая метаболическая система. Можно свергнуть капиталистов, но заводская система и разделение труда сохраняются. Ничто не изменится в метаболических функциях общества. В действительности, рано или поздно вы ощутите потребность перепоручить эти функции контроля отдельным личностям. Так появляется бюрократия. Бюрократия – эта функция данной командной структуры в изменившихся условиях, когда в отсутствие частного капиталиста вы вынуждены искать эквивалент этому контролю” [16, с. 6]. Действительно, бюрократию и бюрократизм нельзя воспринимать как чью-то злую

волю, происки врагов. Бюрократия на определённом этапе исторического развития или технологического развития объективно неизбежна. Это надо понимать и не пытаться извести её целиком. Это просто не получится. Но понимая неизбежность умеренного бюрократизма, надо его ставить в рамки, в пределы разумного. В советском социализме делали вид, что бюрократизма нет, а есть лишь отдельные плохие и занудливые чиновники, которых надо перевоспитывать. На самом же деле бюрократизм в советской системе был одним из основополагающих принципов и основ системы. Борьба с бюрократизмом по настоящему означало тогда бороться с основами системы. Поэтому легче было его не замечать, а постоянно перевоспитывать отдельных чиновников.

Известный русский политолог Б. Славин во многих своих статьях постоянно подчёркивает, что “у нас “коммунизм” был лишь сталинской версией социализма и никакого отношения к марксистскому коммунизму не имел, и поэтому назад никакой дороги нет” [21, с. 150]. “У нас был первичный социализм, - добавляет А. Пригарин, один из лидеров современного коммунистического движения, - т. е. именно тот социализм, который только и мог быть в ту эпоху и в этой стране” [17, с. 157]. Это же положение развивает профессор Ф. Клоцвог: “Общественную систему Советского Союза и других стран, вставших на путь социалистического развития, следует характеризовать как ранний социализм. Очевидно, что ранний социализм от зрелого социализма отличается не меньше, чем капитализм Англии или Нидерландов XVIII века от современного капитализма” [10, с. 129].

Однако тезис о раннем или первичном социализме вызывает вопросы и необходимость вообще определиться с понятием “социализм”. Конечно, говорить о раннем социализме можно, если под социализмом понимать наличие в обществе государственной собственности на средства производства и планового ведения народного хозяйства. Но социализм, как уже говорилось, не только это и не столько это, даже прежде всего не это. Под социалистическим обществом следует понимать такое общество, где достигнуто полное народовластие (т. е. полная, а не только формальная демократия), социальная справедливость, где существенно снижено отчуждение человека в труде и экономическая дифференциация минимальна, где обеспечено уважение прав и свобод человека, где остатки экономического неравенства не являются препятствием для свободного и гармонического развития каждой личности. Понятно, что всего этого обнаружить в “раннем социализме” невозможно.

Авторы журнала “Альтернативы” специально подчёркивают, что современный социализм “должен строиться на основе посткапиталистических ценностей и посткапиталистических принципов”, - считает П. Кудюкин [15, с. 147]. Б. Славин также считает, что Сталин у нас строил «не посткапитализм, а антикапитализм, т. е. делал упор больше на идеологическую сторону вопроса, как раз в то время, когда нужно было решать сугубо экономическую и идеологическую задачу восстановления Рос-

сии, избавления её от очевидной средневековой отсталости» [20, с. 8]. А. Колганов в целом разделяет это положение, хотя и с нюансами: «Это не социализм. Это не формирование социализма, это присутствие элементов социализма, объективно вырастающих из капиталистической системы в рамках решения задач буржуазного этапа развития» [12, с. 23]. И в одной из последних своих публикаций А. И. Колганов специально подчёркивает: «К сожалению, СССР так и не стал последовательно социалистическим обществом» [13, с. 37].

И действительно, многие задачи, которые были успешно решены советским социализмом носили по существу чисто буржуазный характер. Это и индустриализация, и урбанизация, культурная революция (в смысле ликвидации безграмотности и развития технического образования). Ведь, как известно, творческий характер труд получает на постиндустриальной стадии развития, а не в процессе формирования рутинного машинного производства. Кстати, и стахановское движение онтологически носило буржуазный характер. Ведь в стахановском движении главным был личный производственный и материальный успех, который в конечном счёте служил и общему делу. Но прежде всего здесь была личная материальная заинтересованность.

Конечно, в советском социализме были заметные элементы действительного социализма, но главным образом в распределительной и духовной сферах. К ним можно отнести низкую дифференциацию материального положения основной массы трудящихся, гарантированное обеспечение минимальных потребительских нужд, духовность и гуманизм как общенациональные задачи развития общества, государственная поддержка стремления к образованию и культуре и др. Большинство этих элементов не имели прочной экономической базы, были как бы искусственно встроены и при любом кризисе первыми разрушались. Конечно, сегодня эти элементы почти утрачены. В какой-то мере остатки этих элементов советского социализма будут тормозить или модифицировать развитие капитализма в современной России. Но в любом случае эти элементы нельзя принимать за «ранний социализм». Фундаментом для действительного социализма должна быть иного качества материальная база, а не социализация перераспределительных и духовных тенденций.

В журнале обсуждался вопрос, и так сказать, «упущенных возможностей» советского социализма стать более приличным в марксистском и общецивилизационном понимании. Первую «упущенную возможность» обычно усматривают в поражении «левой оппозиции» в партии в 1923-1924 гг. и прихода к власти И. В. Сталина. «Последний шанс сторонников демократического поворота был утрачен в ходе дискуссии вокруг известного «письма 46-ти» - пишет А. И. Колганов, - «Парализованный Ленин лежал в Горках, а бюрократический аппарат выигрывал генеральное сражение против демократического крыла партии» [11, с. 90].

Спор идёт по поводу того - кто представлял реальную альтернативу сталинизму. Одни авторы видят в качестве антипода сталинской политики Н. Бухарина, другие -

Л. Троцкого [6, с. 172]. Известный отечественный социолог и историк профессор В. З. Роговин ещё в 1991 г. отмечал, что идеи нэпа, процессы демократизации режима правящей партии, решения национального вопроса, поставленные в последних работах Ленина, были подхвачены и развиты “левой оппозицией” в ВКП(б). Именно этим объяснялась “неслыханная свирепость сталинской репрессивной машины по отношению к так называемым “троцкистам” [19, с. 153]. И ещё более резко на это указывает Пабло (Мишель Раптис): “Если бы во главе России в 30-е годы был бы Ленин или Троцкий, не было бы фашизма в Германии и мировой трагедии, которую он породил” [18, с. 40]. Почти также считает и профессор Университета Глазго Х. Тиктин: “Не было бы предательства революции в России, победила бы испанская революция, Гитлер не смог бы прийти к власти в Германии и даже не было бы Второй мировой войны” [23, с. 173]. Заметим, что в этом предложении слишком много частиц “бы”, чтобы все это выглядело реалистично.

К историческим альтернативам вообще следует подходить весьма осторожно. Даже если предположить, что во главе страны оказался бы Троцкий, то по большому счёту экономическая стратегия развития была бы примерно такая же. Была бы иная политическая форма, но сущность экономического процесса была бы та же. То есть, проводилась бы индустриализация в промышленности (но разумным темпом) и кооперация в сельском хозяйстве (без гримас сталинской коллективизации), сохранялась бы монополия внешней торговли, укреплялось и развивалось бы народнохозяйственное планирование и т. д. Все это, конечно, делалось бы много лучше, умнее и рациональнее. Не было бы массовых репрессий, насильственной коллективизации крестьянства, было бы больше человечности и демократичности, да и, просто, здравого смысла. Это была бы иная политическая стратегия, иной политический курс. Но экономическая стратегия была бы по существу такой же, ибо сталинская экономическая политика второй половины 1920-х и начала 1930-х годов была политикой, которую значительно раньше предлагала левая оппозиция. Сталин вынужден был взять её за основу, ибо она была объективно необходимой и единственно возможной для того, чтобы экономически и культурно отсталую Россию превратить в современную индустриально развитую страну.

Были и другие “упущенные возможности”. Последние по времени можно отнести к рубежу 1970-1980 гг. Об экономической стратегии того периода рассуждали тогда ещё молодые русские экономисты А. Белоусов и А. Клепач (из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) в обстоятельной и хорошо аргументированной статье “Кризис индустриальной модели советского типа”. Они, в частности, пишут, что мягкий переход к модели индустриального развития, опирающийся на новые потребительские ориентиры, мог быть осуществлён с конца 70-х годов, когда благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволяла мобилизовать качественные ресурсы для формирования нового “структурного ядра” экономики, создать новый

потенциал её развития [1, с. 171]. Однако этот поворот не реализовался.

Таким образом, мы видим, что по существу все возможности исправления и модернизации советского социализма были упущены. Говорит ли это о том, что во главе страны стояли неумелые, недалёковидные руководители или это говорит о чем-то другом?

Авторы журнала не разделяют версии о предательстве некоторых лидеров КПСС как основной причине краха советского “социализма”, которая имеет хождение в некоторых радикальных кругах русского народа. Относительно этого феномена, А Бузгалин справедливо замечает: “Предательство – это внешнее субъективное выражение, а объективный процесс – это вырождение потенциала, возможности творения истории самими людьми. Этот потенциал выдыхался, это творение вытеснялось бюрократическим, мелкобуржуазным, а иногда и капиталистическим бытием. И это объективная сторона того, что мы называем предательством вождей” [4, с. 26]. Дело с развалом СССР и советского “социализма” много сложнее, чем наивные представления о чьей-то личной, роковой роли. Хотя и роль личности не следует принижать.

В ряде статей ставится вопрос, что происшедшие существенные изменения в нашей стране в 1991 году все же не есть формационные изменения. Иными словами, нельзя себе представлять их как процесс перехода от социализма к капитализму. Это нонсенс. Если признавать, что сегодня в России “строится капитализм” и формируется буржуазное общество, то как это совместить с социалистическим характером революции 1917 года? Это выглядело бы также нелепо, как если после французской революции конца XVIII века и 70-ти лет господства буржуазного строя, где-то в конце XIX века Франция вдруг принялась бы “строить феодализм”. Согласно классическому марксизму следует выбирать одно из двух: или признать, что и сегодня в России существует социализм (что, очевидно, нелепо) или отказаться от трактовки советского общества как социалистического по своему характеру в марксистском смысле.

Таким образом, - пишет костромской профессор А. Соловьев, - “опыт существования “социализма” в СССР, а вместе с тем и все развитие России в XX веке, теперь, на пороге века двадцать первого, ставят всех мыслящих марксистов перед дилеммой: либо общество, существовавшее в России после 1917 года, не было и не могло быть социалистическим, а было смешанным обществом переходного периода от феодализма к капитализму, сложившимся в результате трёх буржуазно-демократических революций (1905, февраль и октябрь 1917 гг.) с решающей ролью крестьянства в этих революциях, либо марксистский социализм столь же нереален, как и социализм утопический” [22, с. 170]. Вопрос о социально-экономической природе СССР, таким образом, представляется весьма сложным и ещё далёким от окончательного решения. Но есть что обсуждать.

Теперь вернёмся к замечаниям Г. С. Биске. В статье Г. С. Биске есть много дельных и правильных замечаний. Например, в конце статьи он пишет: «И есть наш, рос-

сийский, скорее советский путь, только хватит уже метаться взад-вперёд, будем спокойнее – смотрим на восток и на запад, мы посередине, перенимаем лучшее, не забывая своё» [2, с. 156]. Очень разумная мысль. Но с основным посылом статьи согласится никак нельзя. Г. С. Биске под социализмом понимает политику, «которая улучшает социальные условия в обществе – такая политика и есть социализм. Именно политика, а не какое-то достигнутое состояние» [2 с. 146]. Это в корне неверно. Так, отмена крепостного права в России в 1861 году в каком-то смысле улучшила «социальные условия в обществе», но никому в голову ни тогда, ни сегодня не приходила мысль, что это есть социализм. Политику вообще нельзя отрывать от реального состояния общества. Как-то известный классик обогатил нас содержательной формулой – «политика есть концентрированное выражение экономики». И действительно, развитие экономики требует определённой политики, если экономика не развивается, значит и такова политика.

Советская экономика успешно развивалась и в центре советской политики стояли задачи развития экономики и на этой основе подъёма благосостояния советского народа. Но это ещё не социализм, а формирование мощного социального государства. Что и было в советский период.

Литература

1. Белоусов А., Клепач А. Кризис индустриальной модели советского типа. // Альтернативы, 1994, № 1.
2. Бискэ Г.С. Позвольте не согласиться: к критике концепции СССР как буржуазного общества. // Альтернативы, 2022, № 4.
3. Бузгалин А.В. Социализм: уроки кризиса. // Альтернативы, 1994, № 2.
4. Бузгалин А.В. [Выступление на дискуссии] / Революция в России: спорное прошлое и неопределённые перспективы. // Альтернативы, 1997, № 3.
5. Бутенко А. Муравьиная политэкономия, или как социал-дарвинизм защищает номенклатуру. // Альтернативы, 1997, № 2.
6. Воейков М.И. Вокруг идейного наследия Троцкого. // Альтернативы, 1995, № 1.
7. Воейков М.И. Развитие капитализма в России: противоречия накануне революции. // Вопросы политической экономии, 2017, № 3.
8. Воейков М.И. Социально-экономическая система СССР: дискуссионные вопросы. // Альтернативы, 2022, № 4.
9. Грецкий М.Н. Был ли социализм? // Альтернативы, 1994, № 2.
10. Клоцвог Ф. Уроки и перспективы. // Альтернативы, 1998, № 1.
11. Колганов А.И. Коммунизм: крах или путь к возрождению? // Альтернативы, 1991, № 1.
12. Колганов А.И. [Выступление на дискуссии] / Революция в России: спорное прошлое и неопределённые перспективы. // Альтернативы, 1997, № 3.
13. Колганов А.И. О типе государственного устройства СССР. // Альтернативы, 2022, № 1.
14. Котц Д. Крах советской системы и уроки для будущего социализма. // Альтернативы, 1995, № 4.

-
15. Кудюкин П. [Выступление на дискуссии] / Есть ли будущее у коммунизма? // Альтернативы, 1997, № 3.
 16. Мессарош И. Марксизм сегодня. // Альтернативы, 1998, № 2.
 17. Пригарин А.А. [Выступление на дискуссии] / Есть ли будущее у коммунизма? // Альтернативы, 1997, № 3.
 18. Раптис Мишель (Пабло). Либо социализм, либо варварство. // Альтернативы, 1995, № 4.
 19. Роговин В.З. Левая оппозиция о социальном неравенстве в СССР. // Альтернативы, 1991, № 1.
 20. Славин Б.Ф. [Выступление на дискуссии] / Революция в России: спорное прошлое и неопределённые перспективы. // Альтернативы, 1997, № 3.
 21. Славин Б.Ф. [Выступление на дискуссии] / Есть ли будущее у коммунизма? // Альтернативы, 1997, № 3.
 22. Соловьев А. Россия в XX веке. Что сделано? // Альтернативы, 1998, № 3.
 23. Тиктин Х. [Выступление на дискуссии] / Четвертая конференция о Льве Троцком. // Альтернативы, 1997, № 4.
-